

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 5
ISSUE 1 2025

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2025-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшкobil Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badiya**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ALISHER NAVOIYNING 583 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 583 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 583rd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning “Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro‘g‘risida”gi PQ-4865-son Qarorida “Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g‘oyalarning jahon tamaddunida tutgan o‘rnini hamda o‘sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug‘ shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ‘ib etish...” lozimligi alohida ta’kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta’sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug‘ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg‘or texnologiyalari, nazariy g‘oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g‘oyalarni jahonda targ‘ib qilish va qo‘llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta’sis etildi.

“Alisher Navoiy” deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o‘rni va adabiy ta’sir masalalari bilan shug‘ullanayotgan tadqiqotchilarni o‘z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева “О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои” особо отмечается “огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя...”.

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале “Алишер Навои” отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally..."

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

- 1. Sharustam SHAMUSAROV, Muslimabonu TURSUNALIYEVA**
NAVOIY VA OGAHIIY G‘AZALLARIDA HAMD TURLARI BERILISHINING QIYOSI.....10
- 2. Maftuna TURDIYEVA**
ALISHER NAVOIYNING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA MOTIVLARNING O‘RNI...15
- 3. Zarina RAHMONOVA**
NAVOIY G‘AZALLARIDA DIALOG HODISASI.....21

ILM, OLAM VA OLIM

- 4. Maqsud ASADOV**
ADABIY TURIZM – ABADIY TURIZM ASOSI26
- 5. Iroda PARDAYEVA**
ALISHER NAVOIY IJODIDA AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR TASVIRI.....31
- 6. Sagina HAQBERDIYEVA**
ABADIY MEROS VA ZAMONAVIY DIZAYN UCHRASHUVI: “SAB’AI SAYYOR”
TASVIRLARI ORQALI INTERYER SAN’ATI.....37
- 7. Nadim Muhammad HUMAYUN**
ALISHER NAVOIYNING “HAYRATUL-ABROR” DOSTONIDAGI “HAMMOM TASVIRI”
MINIATYURASINING TAHLILI43

NAVOIY VA ADABIY TA’SIR MASALALARI

- 8. Maftuna OCHILOVA**
NAVOIY VA YUNUS EMRE, AHMAD YASSAVIY, NESIMIY IJODLARI: G‘OYAVIY-
BADIY YAQINLIK.49
- 9. Faridaxon KARIMOVA**
XORAZM ADABIY MUHITIDA DEBOCHANAVISLIK: AN’ANA VA O‘ZIGA
XOSLIK.....56

TAQRIZ, TAHLIL VA TARJIMA

- 10. Dilorom SALOHIY**
ALISHER NAVOIY ENSIKLOPEDIYASI.....63
- 11. Roxila RUZMANOVA**
TILSHUNOS OLIM, TARJIMON MIRZAYEV IBODULLA KAMOLOVICHNING “TAHLILIIY
O‘QISH” NOMLI DARSLIGI.....68
- 12. Ibodullo MIRZAYEV**
ALISHER NAVOIY VA KOMRON MIRZO G‘AZALLARI TARJIMASI.....71

ASLIYAT UMMONI

- 13. Ibodullo MIRZAYEV**
MIRZO MUHAMMAD MEHDIXONNING “SANGLOX” ASARI (tadqiq, tafsir, tarjima va
transkripsiya).....75

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

14. Maftuna UBAYDULLAYEVA

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA NUTQ MADANIYATIGA OID TERMINLARNING
TAHLILI.....84

MA'RIFAT YOG'DUSI

15. Alisher RAZZOQOV

NAVOIY IJODIY TAFAKKURIDA VAHDAT UL-VUJUD FALSAFASINING O'RNI HAQIDA
AYRIM MULOHAZALAR.....90

RETRO

16. G'aybulloh AS-SALOM. *Nashrga tayyorlovchi: PhD A.MAVLONOV*

ZOTI BOBARAKOT.....98

17. S.E. Malov

THE WORLD OF ALISHER NAVOI IN THE HISTORY OF TURKIC LITERATURES AND THE
LANGUAGES OF MIDDLE AND CENTRAL ASIA.....105

NAVOIY G‘AZALLARIDA DIALOG HODISASI

Zarina RAHMONOVA,

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),
SamDU Mumtoz adabiyot tarixi kafedrası assistenti

E-mail: zarinahmonova1985@gmail.com

For citation: Zarina Rahmonova. THE PHENOMENON OF DIALOGUE IN NAVOI’S GAZALS. *Alisher Navoi*. 2025, vol. 5, issue 1, pp. 21-25.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16933689>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola Navoiy ijodidagi yangi lirik shakl – g‘azal-muloqot tadqiqiga bag‘ishlangan bo‘lib, bunda g‘azal-dialogning o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rsatib berilgan. Dialog hodisasining o‘rganilish tarixi, lirik va epik turlarda qo‘llanilishi, g‘azallarga hayotiylik, jonlilik bag‘ishlashi ko‘pgina adabiyotlar tahlili asosida talqin etilgan.

Kalit so‘zlar: g‘azal-muloqot (dialog), mikrodialog, antipod, monologik nutq, polifoniya, monotonlik, poetik tezis, dramatism.

Zarina RAHMONOVA

Doctor of Philosophy (PhD) in Philology
Assistant at the Department of Classical

Literature History, Samarkand State University

E-mail: zarinahmonova1985@gmail.com

THE PHENOMENON OF DIALOGUE IN NAVOI’S GAZALS

ANNOTATION

This article is dedicated to the study of a new lyrical form in Navoi's work – ghazal- dialogue, in which the specific features of ghazal-dialogue are shown. The study history of the dialogue phenomenon, its use in lyrical and epic genres, giving life and liveliness to ghazals are interpreted based on the analysis of many literatures.

Key words: ghazal-dialogue, microdialogue, antipode, monologic speech, polyphony, monotony, poetic thesis, dramatism.

Зарина РАХМОНОВА

Доктор философии (PhD) по филологии
Ассистент кафедры истории классической литературы

Самаркандского государственного университета

E-mail: zarinahmonova1985@gmail.com

ФЕНОМЕН ДИАЛОГА В ГАЗЕЛЯХ НАВОИ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена исследованию новой лирической формы в творчестве Навои – газели-диалога, в которой показаны специфические черты газели-диалога. История изучения феномена диалога, его использование в лирических и эпических жанрах, придание газелям жизни и живости интерпретируются на основе анализа многих литературных произведений.

Ключевые слова: газель-диалог, микродиалог, антипод, монологическая речь, полифония, монотонность, поэтический тезис, драматизм.

Kirish. Navoiy lirikasi, uning poetik mahorati ko'pgina adabiyot ixlosmandlarini ohanrabodek o'ziga tortib kelgan. Daho shoir ijodining ochilmagan qirralari, poetikasining sehrli olami dunyo ahlini qiziqtirgan. Navoiy lirikasiga oid yangi kashfiyotlardan biri – g'azal-muloqot (dialog) deb nomlanadi [Sarimsoqov B. 2004: № 2.].

Dialog hodisasi jahon va o'zbek adabiyotshunosligida juda keng tadqiq etilgan. Yevropa falsafiy-badiiy tafakkurining ilk davrlarida – Suqrot, Platon, Aristotel asarlarida – dialogning muayyan adabiy janr doirasida qo'llanishidan tashqari, falsafiy fikrning yetakchi ifoda shakli ekani ochiq-oydin ko'rinadi [Jo'raqulov U. 2014: № 11-12.].

Asosiy qism. Dialog haqidagi qarashlarga tub burilish yasagan olim M.Baxtin hisoblanadi. "M.Baxtinga qadar dialog hodisasi, asosan, ikki qarama-qarshi qutblar orasidagi o'zaro munosabatning dialektik birligi deb tushunilgan. Bunda dialogik vaziyatdagi qarama-qarshi ta'sir va buning natijasida paydo bo'ladigan harakatga urg'u berilgan. Osmon Yer bilan, ezgulik yovuzlik bilan, kun tun bilan, suv olov bilan doimiy ziddiyatda yashaydi, borliqdagi barcha katta-kichik harakatlar, faoliyatlar ayni qonuniyat asosida maydonga keladi, degan yagona konsepsiya ilgari surilgan. M.Baxtin dialog nazariyasining yangiligi shundaki, u ayni hodisaning yagona qutb doirasida voqe bo'lish qonuniyatini badiiy asar va undagi inson obrazi tahlili asosida ochib berdi. Ya'ni juftlik hodisalar o'zaro zid holatda dialogiklik kasb etgani holda, yakka holatida ham (Yer, ezgulik, kun, suv kabi) ichki dialogik struktura va mazmunga ega. Jamiyatda (yoki badiiy asar dunyosida) o'zining muqarrar antipodiga ega bo'lgan odam neytral holatda ham o'zining botiniy antipodi bilan yashaydi. Bu hodisa badiiy asarda ichki dialog (mikrodialog) tarzida kuzatiladi [Qozixo'ja A. 2010: № 49]. Biroq M.Baxtin bunday dialogni asosan nasriy asar (roman)larga xos, lirik tur esa monologik nutq asosiga quriladi deb hisoblaydi. Adabiyotshunos A.Qozixo'ja ushbu fikrning aksi o'laroq, "Balog'at ilmi"ga ko'ra bunday ifoda shakli Qur'on nazmiga borib taqalishini, sharq mumtoz nazmida nasrdan ko'ra imkoniyat ko'proq ekanligini Alisher Navoiy ijodi misolida ko'rsatib beradi [Jo'raqulov U.2015: 86]. Bunda u g'azallardagi ichki dialog (muqtazoi hol)ga ko'proq e'tibor qaratib: "Lirik qahramonning g'azal matnida ko'rinmaydigan, aslida g'azal voqeligida mavjud bo'lgan bironvga qarata aytgan gapi o'sha bironvda jim turmaslikni taqozo etadi. U qandaydir munosabat bildiradi. Bu munosabat qanday shaklda yuz bergani g'azal matnida ko'rinmaydi, lekin g'azal voqeligida bor, deb e'tibor qilinadi. Bu munosabatga javob sifatida ikkinchi jumla yuzaga keladi", deydi. Bu o'rinda A.Qozixo'janing bir bayt ichida kechuvchi, baytlar orasida sodir bo'luvchi hamda butun g'azal davomida yuzaga keluvchi muloqot haqidagi fikrlari ham e'tiborga molik.

Professor U.Jo'raqulov o'zbek folkloridagi mavsum-marosim qo'shiqlari, doston, qo'shiq, latifa, ertak, aytishuv kabi janrlardagi dramaga xos xususiyatlarni tekshirish mobaynida ularda uchraydigan muloqot turlarini aniqlaydi. Bularning birinchisi, bevosita ikki kishi (ikki personaj) o'rtasida kechadigan dialogik muloqot, ikkinchisi, zohiran bir kishi tomonidan so'zlanadigan, mohiyatda esa qandaydir noma'lum obyekt (odam, dunyoqarash, hissiyot, narsa-hodisa va h.k)ga qaratilgan muloqot shakli [Qozixo'ja A. 2015: №5.].

Natijalar va muhokama. O'zbek mumtoz adabiyotidagi doston janrida ham dialogning turli shakllari uchraydi. Professor U.Jo'raqulov Navoiyning "Farhod va Shirin" dostonidagi Farhod va Husrav o'rtasidagi muloqotda qahramon va qahramonlararo muloqot aks etsa ham, mohiyatiga ko'ra bir yo'la dramatik konfliktning uch shakli (qahramon-qahramon, muhit-qahramon, xarakter-xarakter) uyg'un holatda namoyon bo'lganini ko'rsatib beradi. A.Qozixo'ja esa, "Hayrat-ul abror" dostonidagi Shayx Boyazid hikoyatida "ikki kishi o'rtasida kechgan muloqot va bu dialogni bizga taqdim

etayotgan muallif qiyofasi” mohirona aks ettirilganini asardagi ichki va tashqi dialoglar tahlili asosida tushuntirib beradi [Jo‘raqulov U. 2015: 26.].

Tahlil va natijalar. Professor U.Jo‘raqulovning ko‘rsatishicha, mumtoz g‘azal janrida, aniqrog‘i, Navoiy g‘azallarida dramatik muloqotning uch shakli aniqlangan bo‘lib, birinchisi – g‘azal matni garchi monologik nutqqa asoslangandek ko‘rinsa ham, undagi muayyan xabar, birov bilan muloqot mavjudligini anglatadi. Bunday muloqot shaklini A.Qozixo‘ja o‘zining “G‘azalning serovoz olami” va “G‘azal g‘aroyibotlarining ibtidosi” nomli maqolalarida keng tadqiq etgan.

G‘azallardagi muloqotning ikkinchi shakli muayyan g‘azalda ochiq muloqot tarzida beriladi. Bunga misol qilib, U.Jo‘raqulov Navoiyning quyidagi g‘azalini keltiradi:

“Dedi: “Etgil orazing birla ko‘zung vasfin”. Dedi:

– Orazim davri qamar, sarfitnai davron ko‘zum...

Baytda kelgan birinchi “dedi” murojaat so‘zi oshiqqa tegishli. Ikkinchi “dedi”dan boshlab bayon navbati ma‘shuqaga o‘tadi. Shu joydan ochiq muloqot harakatga tushadi [Sarimsoqov B. 2004: 6.].

Bahodir Sarimsoqov kashf etgan “g‘azal-muloqot” shaklini esa bunday g‘azallarning uchinchi shakli sifatida e‘tirof etish mumkin. Bunday shakldagi g‘azallar tashqi dialog asosiga qurilgan bo‘lib, ulardagi muloqot asosan ikki obraz yoki muayyan obrazlar o‘rtasida kechadi. G‘azal-muloqot shaklining yuzaga kelishini unga hayotiylik bag‘ishlash ehtiyoji bilan izohlarkan, olim: “Monolog nutq g‘azalga ma‘lum darajada monotonlik bag‘ishlaydi. Asarga jonlilik bag‘ishlash, unga hayotiylik – *polifoniya* olib kirish ehtiyoji g‘azalga muloqot-nutq shaklini olib kirishga sabab bo‘ladi”, deydi. Bu o‘rinda polifoniya terminining adabiyotshunoslikda anglatgan ma‘nosidan kelib chiqsak, olim uni ramziy ma‘noda qo‘llagan deyishimiz mumkin. M.Baxtin talqiniga ko‘ra, “polifoniyadagi har bir ovoz mustaqil odamni bildiradi. U muallif ovozinig takrori yoki aks-sadosi emas. Bu ovoz polifoniya deb atalgan maydon ichida muallif va boshqa qahramonlar ovozi bilan bir qatorda harakatlanishi, o‘zga ovozlarga bilan qo‘shilishi, ulardan ajralib chiqishi, ularni tasdiq yoki inkor etishi, hatto o‘zga ovozlarga qarshi isyon ko‘tarishi mumkin”. Mana shu nuqtayi nazardan olim tahlilga tortgan:

Jonga chun dermen: ne erdi o‘lmakim kayfiyati?

Derki, bois bo‘ldi jism ichra marazning shiddati, matlasi bilan boshlanuvchi g‘azalda polifoniya hodisasi uchramaydi. Qolaversa, boshdan-oyoq muloqot asosiga qurilgan bunday g‘azallarning o‘ziga xos xususiyatlari sifatida:

A) butun g‘azalning matlasidan maqtasiga qadar dialogik nutqqa qurilishi;

B) asardagi tuyg‘ular, kechinmalar kurashidagi shiddat butun murakkabligi bilan aks etishi;

V) lirik qahramonlar qiyofasi yorqin namoyon bo‘lishi;

G) ifodaning ta‘sirchanligi kabilarni ko‘rsatadi. Ushbu belgilar orasida polifoniyani ifodalovchi biror jihat mavjud emasligidan kelib chiqsak, B.Sarimsoqov polifoniya istilohini ramziy ma‘noda ishlatgani ma‘lum bo‘ladi. U monolog nutq g‘azalga “monotonlik” (bir xil ohang) bag‘ishlaydi, degani holda dialogning jonlilik, hayotiylik bag‘ishlash jihatiga ko‘proq urg‘u beradi va “polifoniya” terminini shunga yaqin ma‘noda qo‘llagani maqolaning bir necha o‘rinlarida ko‘zga tashlanadi.

Professor U.Jo‘raqulov esa dialogdagi har bir ovoz polifoniya olami ichra mustaqil yashashi, teng huquqli maqomni olishi uchun uchta falsafiy-badiiy, ruhiy-ma‘naviy komponentga ega bo‘lishi lozim deb hisoblaydi. Ulardan birinchisi, dialogdagi har bir ovoz “ham ichki, ham tashqi tomondan dialogik mohiyat kasb etadi”, deyiladi. B.Sarimsoqov g‘azal-muloqot deya taqdim etgan g‘azallarda esa, faqat tashqi dialog belgilari uchraydi. Bunda lirik qahramon asarning boshidan oxiriga qadar mustaqil holda emas, balki boshqa obrazlar – o‘z vujudidagi muayyan a‘zolar bilan muloqotga kirishadi. “Ikkinchidan, har bir ovoz o‘z-o‘zicha ideolog sifatida namoyon bo‘ladi. Badiiy asar dunyosida o‘z yo‘li, dunyoqarashi, pozitsiyasini o‘rtaga tashlash, himoyalash, o‘tkazish huquqi uchun kurashadi. Bunda u o‘zi bilan teng maqomda turuvchi g‘oyalar bilan dialogga kirishuvi barobarida, muallif g‘oyasiga nisbatan ham mutlaq qarshiligini oshkor qila oladi”, deyiladi. B.Sarimsoqov kashf etgan “g‘azal-muloqot”dagi lirik qahramon va barcha tana a‘zolari o‘rtasidagi muloqot esa o‘z-o‘zicha mustaqil g‘oyani emas, balki muallif tomonidan ilgari surilgan yagona poetik g‘oyani amalga

oshirishga, uni kuchaytirishga xizmat qilgan. “Uchinchidan, ayni polifonik dunyoda bir butun dialogik voqelik sifatida yashayotgan, mustaqil g‘oyasini namoyon etib turgan ovoz (qahramon) syujet davomida ro‘y berayotgan harakat hamda voqeliklar tizimida fenomenal qiyofa kasb etadi, o‘zini kashf etadi, anglaydi. Qizig‘i shundaki, bu murakkab jarayon maromiga yetgan nuqtada qahramonning tom ma‘nodagi mustaqil hayoti boshlanadi. Natijada u asar badiiyat dunyosi bilan parallel ravishda real hayot, jonli nutq hududida ham yashay boshlaydi”. Bunday xususiyatlar ichki dialog (mikrodialog) qo‘llangan g‘azallarda yaqqol ko‘rinib turadi. B.Sarimsoqov taklif etgan tashqi dialogga qurilgan “g‘azal-muloqot”dagi lirik qahramon “asar badiiyat dunyosi bilan parallel ravishda real hayot, jonli nutq hududida” yashash imkoniyatiga ega emas. Bunda u faqatgina badiiyat dunyosida yashash huquqiga ega. Asar tugashi bilan bu ovoz ham tinadi. Shuningdek, g‘azalda o‘lar holatga yetgan oshiq va uning bu holiga sababchi bo‘lgan “aybdor”lar – jon, jism ichidagi xastalik, yurakdagi o‘tning harorati, ko‘ngil, ko‘z, tasodif kabilarning ovozlari asarda “qo‘shilib oqmaydi”. Ular o‘rtasidagi muloqotda birining ovozi tingan joyda ikkinchisini yangray boshlaydi. Bu ham g‘azalda qo‘llangan dialogning hamma vaqt polifoniyani yuzaga keltira olmasligini anglatadi.

Xulosalar. B.Sarimsoqov qayd etgan “g‘azal-muloqot” shaklining yangiligi shundaki, ungacha dialoglar faqatgina nasriy va dramatik asarlar doirasida o‘rganilgan. G‘azallar ham g‘oyaviy-mazmuniy, sof shakliy yoki funksional jihatdan tasniflar asosida o‘rganilgan bo‘lib, nutqiy ifoda xususiyatlariga e‘tibor qaratilmagan edi. B.Sarimsoqovning g‘azal tadqiqidagi yangiligi, ilk bor mazkur janrning nutqiy ifoda jihatlariga diqqat qaratganida edi. Garchi bunday g‘azal-muloqotda tashqi dialog shakli ustunlik qilsa-da, olimning ushbu tadqiqoti keyinchalik g‘azal janrida dialogning boshqa shakllari kashf etilishiga yo‘l ochdi (A.Qozixo‘janing g‘azallardagi ichki dialog haqidagi maqolalari B.Sarimsoqov tadqiqotidan keyin yaratilgani nazarda tutilmoqda. – Z.Rahmonova).

“G‘azal-muloqot” shakli g‘azal janrining ifoda hamda tasvir imkoniyatlarini boyitishga xizmat qilsa-da, o‘z xususiyatlariga ko‘ra, lirik turdan tashqari, dramaga xos ifoda imkoniyatlariga ham ega. Bunday shakl shoir uchun lirik konflikt shiddatini to‘laligicha berishga, g‘azaldagi lirik dramatismni tarang tutib turishga, eng muhimi, jonlilikni kuchaytirishga imkon beradi. Shu nuqtayi nazarga ko‘ra, olim: “G‘azal-muloqot shakli janrning imkoniyatlarini boyitishga xizmat qilgan ekan, u lirika adabiy turining o‘z zaminida emas, balki o‘zga adabiy tur – dramaga xos ifoda imkoniyatlaridan “qarz” olish orqali vujudga kelgan”, deya uning genezisiga e‘tibor qaratadi. Chunki monologik nutqqa qaraganda, muloqot nutq shakli tabiiylik, hayotiylik va jonlilik kasb etadi. Ana shunday hayotiylik aks etgan “g‘azal-muloqot”ning 2 xil (to‘liq g‘azal-muloqot va muloqot bayt) ko‘rinishi va ularga xos xususiyatlarni Navoiy g‘azallari misolida isbotlab beradi.

Olimning kuzatishicha, Navoiy “muloqot-bayt” ko‘rinishini g‘azalning istagan o‘rnida emas, balki o‘zi zarur deb topgan o‘rinlardagina qo‘llagan va bunday tipik o‘rinlar quyidagilardan iborat:

1. G‘azal matlasida. Bunda matlada kuchliroq poetik tezis qo‘yish imkoni ortadi va g‘azalning keyingi baytlarida uni rivojlantirish yoki badiiy dalillash uchun yo‘l ochiladi:

Dedi: ko‘zim qichishur, aytdimki: boda tomuz,

Dedi: ne hojat anga boda, mast erur ojiz (NSh, 159).

2. G‘azal matlasidan keyingi baytda. Bunda matladagi go‘zal va nafis poetik tezis ikkinchi baytda favqulodda yo‘sinda rivojlantiriladi:

Sensizin, ey umr, bir soat manga jon bo‘lmasun,

Sen bo‘lu bas, tubiyu firdavsu iqbol bo‘lmasun.

Deb emishsen: kuydiray bir dog‘ila ko‘nglin aning,

Har nechuk dog‘olsa-olsun, dog‘i hijron bo‘lmasin (G‘S, 365).

3. G‘azal maqtasida. Ma‘lumki, maqta’ g‘azal g‘oyasini ochib beruvchi, falsafiy-didaktik vazifa ado etuvchi yakuniy bayt hisoblanadi. Shuning uchun har bir shoir g‘azal matlasiga qay darajada e‘tibor qaratsa, g‘azal maqtasiga undan-da ortiqroq e‘tibor qaratadi va ular o‘rtasidagi mantiqiy aloqadorlikni buzmaslikka harakat qiladi:

Dedim kamina itingmen, kulib menga aytar:

Navoiyo, ne balo xudnamo emushteksen? (G‘S, 376).

Umuman, olim qayd etgan g‘azal-muloqot shaklining o‘ziga xos xususiyatlari sifatida “lirik konflikt oqimi shiddatini oshirishi”, “dramatismni taranglashtirishi va g‘azaldagi polifoniyani (bizningcha,

B.Sarimsoqov bu istilohni hayotiylik va jonlilik ma'nosida qo'llagan) kuchaytirishi"ni ko'rsatish mumkin.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Jo'raqulov U. Mixail Baxtin kashfiyotlari // Jahon adabiyoti, 2014, № 11-12.
2. Jo'raqulov U. Nazariy poetika masalalari: muallif, janr, xronotop. – T.: G'afur G'ulom, 2015.
3. Jo'raqulov U. Nazariy poetika masalalari. Muallif. Janr. Xronotop. – T.: G'afur G'ulom, 2015. – B.26.
4. Qozixo'ja A. "Hayrat-ul-abror" hayratlari // Sharq yulduzi, 2015, №5.
5. Qozixo'ja A. G'azalning serovoz olami // O'zbekiston adabiyoti va san'ati, 2010, № 49.
6. Sarimsoqov B. Alisher Navoiy lirikasida g'azal-muloqot shakllari // O'zbek tili va adabiyoti, 2004, № 2.
7. Sarimsoqov B. Alisher Navoiy poetik sintaksisidagi bir usul // O'zbek tili va adabiyoti, 2004, № 4, – B.16.
8. Sarimsoqov B. O'zbek adabiyotida saj. – T.: Fan, 1978. – B.151.
9. Shayx Ahmad ibn Hudoydod. Funun ul-balog'a. – Toshkent: Fan, 1996. –212 b.
10. Umurov H. Badiiy tahlil. –Toshkent: Adabiyot va san'at, 1978. – 143 b.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1**

**INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1**

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000